

Deep Mapping der 'Merkwürdigkeiten' – Sightseeing im frühneuzeitlichen Wien

Rastinger, Nina C.

ninaclaudia.rastinger@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage (Österreichische Akademie der Wissenschaften),
Österreich

Salzburger, Stefanie

stefanie.salzburger@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage (Österreichische Akademie der Wissenschaften),
Österreich

Sogenannte ‚Sehenswürdigkeiten‘ spielen für heutige (Haupt-)Städte eine zentrale Rolle: Sowohl in Online-Formaten als auch in gedruckter Form werden Rankings sehenswerter Gegenstände, Bauten und Plätze erstellt, Routen für deren effiziente Besichtigung entworfen und festgeschrieben, was als ‚Must-See‘ unumgänglich gilt (vgl. z.B. Geiss, 2018; Eickhoff, 2021; Faulkner und Faulkner, 2023). Im Falle Wiens finden sich derartige subjektive Klassifizierungen spezifischer Orte bereits in der Frühen Neuzeit, nämlich in Form früher Reisehandbücher, die sowohl ausländischen Gästen als auch ansässigen Bewohner*innen ‚Merkwürdigkeiten‘ der damaligen Stadt empfohlen – also Orte, denen Raum im kulturellen Gedächtnis zugesprochen wurde. So verfasste beispielsweise Franz de Paula Gaheis eine ‚Beschreibung der auffallendsten Merkwürdigkeiten der Haupt- und Residenzstadt Wien‘ (1793, <https://data.onb.ac.at/rep/10A11BA9>), Joseph Edler von Kurzböck eine ‚Beschreibung aller Merkwürdigkeiten Wiens: Ein Handbuch f. Fremde u. Inländer‘ (1779) oder Jean Theodor Gontier de Faifve einen ‚Almanach von Wien zum Dienste der Fremden, oder historischer Begriff der anmerkungswürdigsten Gegenstände dieser Hauptstadt‘ (1774, <https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:AT-WBR-8423>):

Abb.1: Titelseiten exemplarischer Reisehandbücher für das Wien des 18. Jahrhunderts

Mit ebensolchen historischen Wahrnehmungen Wiens setzt sich das im Poster vorgestellte, von der Stadt Wien geförderte Projekt ‚Wiens ‚Merkwürdigkeiten‘ – Deep Mapping frühneuzeitlicher Reisehandbücher‘ (2023–2024, PI: Nina C. Rastinger) auseinander. Hierfür werden Reisehandbücher des 18. und frühen 19. Jahrhunderts volltextdigitalisiert, annotiert und analysiert, um eine evidenzbasierte Deep Map (vgl. Bloom und Sacramento, 2017; Bodenhammer et al., 2021) der historischen Stadt zu erarbeiten und subjektive Ortswahrnehmungen sicht- und quantifizierbar zu machen. So stellen sich beispielsweise die Fragen, welche Orte Wiens zwischen 1700 und 1850 als ‚denk-‘ bzw. ‚merkwürdig‘ erachtet wurden und in welchen Stadtteilen sich Häufungen derartiger ‚Merkwürdigkeiten‘ finden. Außerdem gilt es, das Textmaterial auf synchrone und diachrone Muster zu untersuchen, indem nach Unterschieden und Parallelen zwischen diversen Reisehandbüchern und Zeitpunkten gefragt wird: Empfanden beispielsweise in Wien ansässige Autor*innen andere Orte als erinnerungswürdig als ausländische Verfasser*innen oder verschwanden gewisse (Arten von) Plätze(n) im Laufe der Zeit aus der untersuchten Textsorte, während andere neu in den Blick rückten?

Um Antworten auf diese und weitere Forschungsfragen zu finden, wird als erster Schritt, auf Grundlage einer umfangreichen Sichtung des überlieferten Textmaterials (vgl. <https://www.zotero.org/groups/5128433>), ein Analysekorpus von ungefähr zehn ausgewählten Reisehandbüchern erstellt. Jene Werke, für die bislang kein (verlässlicher) Volltext vorliegt, können hierfür mithilfe der Transkriptionsplattform Transkribus (<https://readcoop.eu/de/transkribus>) und des öffentlich verfügbaren HTR-Modells ‚German Fraktur 18th Century – WrDiarium_M9‘ (Resch und Kampkaspar, 2020) (semi-)automatisch transkribiert werden. Überdies erlaubt Transkribus seit Kurzem das Training von auf Textregionen ausgerichteten Layoutmodellen, wodurch auf der Strukturebene (z.B. über Zentrierung oder Sperrung) kenntlich gemachte ‚Merkwürdigkeiten‘ Wiens ebenfalls automatisch erkannt werden können. Abhängig von dem Aufbau der einzelnen Reisehandbücher setzt das Projektteam zudem zusätzlich auf (semi-)automatische Ansätze zur Named Entity Recognition sowie auf manuelle Annotationsprozesse, zum Beispiel über die Annotationsumgebung CATMA (Gius et al., 2023).

Im nächsten Schritt können die gesammelten Toponyme daraufhin geokodiert, d.h. auf Koordinaten zurückgeführt, und in das Open-Source-Geoinformationssystem QGIS (<https://www.qgis.org>) überführt werden. Auf diese Weise wird es möglich, die analysierten Reisehandbücher auf historischen Plänen Wiens (vgl. Opl 2004), wie dem bereits von der Stadt Wien georeferenzierten Steinhausenplan (1710), Nagelplan (1781) oder Behselplan (1825), abzubilden und die subjektive ‚Merkwürdigkeit‘ verschiedener

Stadtteile – beispielsweise in Form von Heatmaps – zu visualisieren:

Abb. 2: Exemplarische Visualisierungen der ‚Merkwürdigkeiten‘ Wiens nach Franz Paula de Gheis (1793) auf dem Nagelplan (1781)

Kombiniert bilden diese einzelnen Kartendarstellungen eine Deep Map des frühneuzeitlichen Wiens, innerhalb derer unterschiedliche Wahrnehmungen der Stadt miteinander kombiniert sowie dreifach semantisch angereichert werden können – nämlich einerseits über (1) Ortsbeschreibungen und (2) Bildmaterial aus den untersuchten Reisehandbüchern selbst und andererseits über (3) Verlinkungen zu weiterführenden Informationen (z.B. Einträgen der Wissensplattform „Wien Geschichte Wiki“, www.geschichte-wiki.wien.gv.at). Durch dieses multimodale und -dimensionale ‚Mapping der Merkwürdigkeiten‘ soll schlussendlich ein tieferes Verständnis des frühneuzeitlichen Wiens erreicht und ein weiterer Baustein zu einer projektübergreifenden „Vienna Time Machine“¹ beigetragen werden – denn wie Bloom und Sacramento (2017: 6) festhalten: “To get an understanding of an actual place, one must inhabit its multiple overlapping contradictory stories simultaneously.”

Fußnoten

1. Vgl. die EU-Initiative „Time Machine“ (<https://www.timemachine.eu>). Vorangehende Schritte in die Richtung einer lokalen „Vienna Time Machine“ wurden u.a. bereits durch die von der Stadt Wien finanzierten Projekte „Vienna Time Machine: Corresponding digital data treasures and knowledge resources“ (PI: Claudia Resch, 2020–2022, vgl. Resch, Rastinger, Kirchmair 2022) und „Visiting Vienna – digital approaches to the (semi-)automatic analysis of the arrival lists found in the *Wien[n]erisches Diarium*“ (PI: Nina C. Rastinger, 2022–2023, vgl. Rastinger 2023) geleistet.

Bibliographie

Bloom, Brett und Nuno Sacramento. 2017. *Deep Mapping*. Auburn: BKDN BKDN Press.
Bodenhamer, David J., John Corrigan und Trevor M. Harris, Hrsg. 2021. *Making Deep Maps. Foundations, Approaches, and Methods*. Bloomington: Indiana University Press.

Eickhoff, Peter. 2021. *111 Orte in Wien, die man gesehen haben muss*. Köln: Emons.

Faulkner, Jennifer und Rosemary Faulkner. 2023. *Zu Fuß durch Wien. 12 Spaziergänge*. 2. Aufl. Düsseldorf: Droste.

Geiss, Heide Marie Karin. 2018. *Streifzüge Wien. Die besten Wege die Stadt und ihre Highlights zu erleben*. München: National Geographic Deutschland.

Gius, Evelyn, Jan Christoph Meister, Malte Meister, Marco Petris, Mareike Schumacher und Dominik Gerstorfer. 2023. CATMA 7 (Version 7.0). 10.5281/zenodo.1470118

Opll, Ferdinand. 2004. *Wien im Bild historischer Karten. Die Entwicklung der Stadt bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts*. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

Rastinger, Nina C. 2023. Visiting Vienna – digital approaches to the (semi-)automatic analysis and mapping of the arrival lists found in the *Wien[n]erisches Diarium*. *ADHO Digital Humanities Conference 2023 (DH2023)*, Graz. 10.5281/zenodo.8147909

Resch, Claudia und Dario Kampkaspar. 2020. *HTR-Modell „German Fraktur 18th Century – WrDiarium_M9“*. <https://readcoop.eu/de/modelle/german-fraktur-18th-century> (zugegriffen: 15. November 2023).

Resch, Claudia, Nina C. Rastinger und Thomas Kirchmair. 2022. Die historische *Wiener Zeitung* und ihre Sterbelisten als Fundament einer Vienna Time Machine. Digitale Ansätze zur automatischen Identifikation von Toponymen. *Wiener Digitale Revue* 4. 10.25365/wdr-04-03-04